

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li	

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Aliyev Arslon Salom o'g'li
Renessans ta'lim universiteti,
"Iqtisodiyot" kafedrasida assistent o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-1186-2770 arslonaliyev70@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nodavlat notijorat tashkilotlari moliyaviy barqarorligini baholashning nazariy-uslubiy asoslari tahlil qilinadi va NNTlarning moliyaviy holatini kompleks aniqlashga xizmat qiluvchi integral ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish bo'yicha mualliflik yondashuvi taklif etiladi. Tadqiqotda daromadlar barqarorligi, moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi, joriy to'lovga qobiliyatlilik, rezerv mablag'lar, moliyaviy mustaqillik, shaffoflik va hisobdorlik kabi omillar yagona tizimga keltiriladi. Maqolada NNT-MBI deb nomlangan integral baholash modeli ishlab chiqilib, uning amaliy talqini, boshqaruv qarorlaridagi ahamiyati va O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nodavlat notijorat tashkilotlari, moliyaviy barqarorlik, integral ko'rsatkich, baholash metodikasi, daromadlar diversifikatsiyasi, likvidlilik, shaffoflik, hisobdorlik, moliyaviy risk.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of assessing the financial sustainability of non-governmental non-profit organizations and proposes an authorial approach to improving an integrated system of indicators for comprehensive evaluation. The study systematizes revenue stability, diversification of funding sources, short-term solvency, reserve funds, financial independence, transparency and accountability into a unified model. An integrated assessment model called NGO-FSI is proposed, and its practical interpretation, managerial significance and applicability in Uzbekistan are substantiated.

Keywords: non-governmental non-profit organizations, financial sustainability, integrated indicator, assessment methodology, revenue diversification, liquidity, transparency, accountability, financial risk.

Аннотация. В статье анализируются теоретико-методологические основы оценки финансовой устойчивости негосударственных некоммерческих организаций и предлагается авторский подход к совершенствованию интегральной системы показателей для комплексной оценки. В рамках исследования в единую систему объединены стабильность доходов, диверсификация источников финансирования, текущая платёжеспособность, резервные средства, финансовая независимость, прозрачность и подотчётность. Предложена модель интегральной оценки NNT-MBI и обоснованы её практическое значение, интерпретация и возможности применения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: негосударственные некоммерческие организации, финансовая устойчивость, интегральный показатель, методика оценки, диверсификация доходов, ликвидность, прозрачность, подотчётность, финансовый риск.

KIRISH

So'nggi yillarda fuqarolik jamiyati institutlarining jamiyat taraqqiyotidagi roli sezilarli ravishda ortib bormoqda. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish va mahalliy tashabbuslarni rag'batlantirish jarayonlarida nodavlat notijorat tashkilotlari muhim institut sifatida shakllanmoqda. Biroq NNTlarning amaliy samaradorligi ko'p jihatdan ularning moliyaviy barqarorligi bilan belgilanadi. Moliyaviy resurslarning yetarli emasligi, bir yoki ikki manbaga qaramlik, grantlarning davriyligi va xarajatlar ustidan nazoratning sustligi NNT faoliyatida barqarorlikni zaiflashtiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Moliyaviy barqarorlik NNT uchun nafaqat joriy faoliyatni davom ettirish qobiliyatini, balki strategik maqsadlarga erishish, ijtimoiy loyihalarning uzluksizligini ta'minlash, donorlar ishonchini saqlash va kutilmagan tashqi zarbalarga moslashish imkoniyatini ham ifodalaydi. Shu sababli mazkur kategoriyani oddiygina tushumlar yoki grantlar hajmi bilan emas, balki o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar tizimi asosida baholash talab etiladi.

Amaliyotda NNT moliyaviy holatini tahlil qilish ko'pincha alohida ko'rsatkichlar doirasida olib boriladi. Masalan, joriy tushumlar hajmi, donorlar soni yoki likvidlilik darajasi alohida baholanadi. Biroq bunday yondashuv

tashkilotning umumiy moliyaviy barqarorligini to'liq aks ettirmaydi. Chunki bitta ko'rsatkich ijobiy bo'lgani bilan boshqa muhim jihatlar, masalan, daromad manbalari tarkibi yoki rezerv mablag'lar yetarliligi, salbiy bo'lishi mumkin.

Mazkur holat integral ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Integral yondashuv moliyaviy barqarorlikni tashkil etuvchi asosiy bloklarni yagona modelda birlashtirib, boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun qulay va qiyosiy tahlilga mos mezonlarni shakllantiradi. Maqolaning maqsadi NNT moliyaviy barqarorligini baholashda qo'llaniladigan integral ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish, uning tarkibiy elementlarini asoslash va O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

NNTlar moliyaviy barqarorligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalarda asosiy e'tibor daromadlar manbalari tarkibi, donor qaramligi, likvidlilik, rezerv fondlar va tashkiliy boshqaruv sifati kabi omillarga qaratilgan. Tuckman va Chang NNT moliyaviy zaifligini baholash uchun rezervlar, ma'muriy xarajatlar tuzilmasi, daromadlar konsentratsiyasi va kapital xarajatlar elastikligini muhim mezon sifatida ko'rsatgan. Ularning yondashuvi NNT moliyaviy mustahkamligini korporativ yondashuvlardan farqlashga xizmat qilgan fundamental metodik asoslardan biridir.

Carroll va Stater daromadlar diversifikatsiyasi moliyaviy barqarorlikka qanday ta'sir qilishini tadqiq etib, turli manbalardan tushumlar shakllanishi NNTlarning daromadlar o'zgaruvchanligini pasaytirishini asoslab bergan. Hung va Hager esa mazkur masalani meta-tahlil asosida ko'rib chiqib, diversifikatsiyaning moliyaviy sog'lomlik bilan bog'liqligi kontekstga qarab o'zgarishini, shu bois bitta ko'rsatkich yetarli emasligini ko'rsatgan.

Mahalliy ilmiy ishlarda ko'proq NNTlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, grant va subsidiyalar ajratish mexanizmlari, fuqarolik jamiyati institutlarini mustahkamlash hamda ijtimoiy sheriklikning normativ-huquqiy asoslari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonuni va "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni NNTlar faoliyatini tashkil etish, ularni qo'llab-quvvatlash hamda huquqiy kafolatlarni belgilab beradi. 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konseptual yondashuvlari ham NNTlar moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga bevosita ta'sir ko'rsatadigan institutsional omillarni ochib beradi. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda NNT moliyaviy barqarorligini aynan integral ko'rsatkichlar tizimi asosida, bloklar kesimida va boshqaruv qarorlari bilan bog'liq holda baholash bo'yicha yagona amaliy model yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mazkur maqolada aynan shu bo'shliqni to'ldirish maqsad qilib olingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, guruhlash, umumlashtirish, ilmiy abstraksiyalash, ekspert baholash va indeksli hisoblash usullaridan foydalanildi. Moliyaviy barqarorlikni baholash uchun ko'rsatkichlar to'rtta yirik blokka ajratildi: daromad diversifikatsiyasi va barqarorligi, likvidlik va operatsion xazira, institutsional salohiyat hamda shaffoflik va donor ishonchi.

Har bir blok doirasida NNT moliyaviy holatini tavsiflovchi bir necha ko'rsatkich tanlab olindi. Ko'rsatkichlar standartlashtirildi va ularning moliyaviy barqarorlikka ta'sir darajasi inobatga olinib vazn koeffitsiyentlari belgilandi. Mualliflik yondashuvida daromad diversifikatsiyasi va barqarorligiga hamda likvidlik va operatsion xaziraga 0,30 dan, institutsional salohiyat hamda shaffoflik va donor ishonchiga 0,20 dan vazn berildi.

Integral indeksni shakllantirishning afzalligi shundaki, u NNT moliyaviy holatini bir nechta parametrlar birligida ko'rsatadi va bitta ko'rsatkichdagi ijobiy natijaning boshqalar hisobiga noto'g'ri umumlashtirilishini oldini oladi. Shu sababli indeks baholash, monitoring va qiyosiy tahlil uchun qulay vosita sifatida taklif etildi.

$$NNT-MBI = 0,30A + 0,30B + 0,20C + 0,20D$$

Bu yerda: A — daromad diversifikatsiyasi va barqarorligi indeksi;

B — likvidlik va operatsion xazira indeksi;

C — institutsional salohiyat indeksi;

D — shaffoflik va donor ishonchi indeksi.

0,30; 0,30; 0,20; 0,20 mos ravishda ushbu bloklarning vazn koeffitsiyentlarini bildiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

NNTlar moliyaviy barqarorligini baholashda eng muhim masalalardan biri - qaysi ko'rsatkichlarni tizimga kiritish masalasidir. Muallif fikricha, baholash modeli nafaqat moliyaviy hisobot elementlarini, balki tashkilotning institutsional ishonchiligi, donorlar bilan ishlash sifati va rezerv fondlarni shakllantirish qobiliyatini ham qamrab olishi kerak. Shundagina integral ko'rsatkich boshqaruv nuqtayi nazaridan amaliy ahamiyat kasb etadi.

A - bloki daromadlarning barqarorligi va diversifikatsiyasini birgalikda aks ettiradi. Tushumlarning vaqt

bo'yicha keskin tebranishi hamda moliyalashtirishning bitta yoki ikkita manbaga yuqori darajada bog'lanib qolishi NNT moliyaviy barqarorligini pasaytiradi. Shu sababli daromadlar tarkibining kengligi, tushumlar muntazamligi va manbalar muvozanati ushbu blokning asosiy mazmunini tashkil etadi.

B - bloki likvidlik va operatsion xazira holatini ifodalaydi. NNTlar uchun ish haqi, ijara, kommunal va loyiha xarajatlarini o'z vaqtida qoplash muhim bo'lib, bu joriy to'lovga qobiliyatlik bilan baholanadi. Shu bilan birga, xazira mablag'lar mavjudligi tashkilotni kutilmagan tashqi shoklar va tushumlar uzilishiga nisbatan ancha chidamli qiladi.

C - bloki institutsional salohiyatni tavsiflaydi. Bunda moliyaviy rejalashtirish sifati, ichki nazorat, boshqaruv intizomi, hisobot yuritish madaniyati va strategik qarorlar qabul qilish qobiliyati muhim hisoblanadi.

D - bloki esa shaffoflik va donor ishonchi bilan bog'liq bo'lib, ochiq hisobot, audit xulosalari, manfaatdor tomonlarga axborot taqdim etish hamda donorlar bilan barqaror aloqalarni o'z ichiga oladi. Mazkur ikki blok NNTning resurslarni jalb qilish salohiyati va uzoq muddatli ishonchligini kuchaytiradi (1-jadval).

1-jadval. NNT moliyaviy barqarorligini baholashning asosiy bloklari

Baholash bloki	Mazmuni	Moliyaviy barqarorlikka ta'siri
A - Daromad diversifikatsiyasi va barqarorligi	Tushumlarning muntazamligi, manbalar tarkibining kengligi va daromadlar muvozanati	Barqaror va ko'p manbali tushumlar donor qaramligini pasaytiradi
B - Likvidlik va operatsion xazira	Joriy majburiyatlarni qoplash qobiliyati hamda rezerv mablag'lar mavjudligi	Operatsion uzilishlar va kutilmagan xarajatlar xavfini kamaytiradi
C - Institutsional salohiyat	Moliyaviy rejalashtirish, ichki nazorat, boshqaruv va hisobot intizomi	Resurslardan samarali foydalanish va strategik barqarorlikni ta'minlaydi
D - Shaffoflik va donor ishonchi	Ochiq hisobot, audit, axborot taqdimoti va donorlar bilan barqaror aloqalar	Ishonchlikni oshiradi va yangi resurslar jalb etish imkoniyatini kengaytiradi

Amaliyotda ko'p uchraydigan holatlardan biri shuki, grant hajmi yuqori bo'lgan tashkilot moliyaviy jihatdan kuchli deb baholanadi. Aslida esa bunday tashkilot bir donor yoki bitta loyiha mablag'iga qattiq bog'langan bo'lishi, rezerv mablag'larga ega bo'lmasligi yoki hisobot shaffofligi past bo'lishi mumkin. Shu sababli umumlashgan indeks tashkilotning haqiqiy moliyaviy holatini yaxshiroq ifodalaydi.

NNT-MBI ko'rsatkichidan bir nechta amaliy vazifalarni hal etishda foydalanish mumkin:

- birinchidan, u ichki boshqaruv vositasi sifatida xizmat qiladi: rahbariyat qaysi blokda zaiflik borligini ko'rib, resurslarni shunga mos qayta taqsimlaydi.
- ikkinchidan, u donor va grant beruvchi institutlar uchun saralash mezonini sifatida qo'llanishi mumkin.
- uchinchidan, davlat tomonidan subsidiyalar, ijtimoiy buyurtmalar yoki institutsional qo'llab-quvvatlash vositalarini maqsadli yo'naltirishda ushbu ko'rsatkichdan foydalanish samarali bo'ladi.
- to'rtinchidan, indeks NNTlar o'rtasida qiyosiy monitoring olib borish imkonini yaratadi (2-jadval).

2-jadval. NNT-MBI qiymatlarini talqin qilish shkalasi

Integral indeks oralig'i	Baholash darajasi	Tavsiya etiladigan boshqaruv chorasi
0,00 - 0,39	Past	Favqulodda moliyaviy tiklash rejasi, xarajatlarni qisqartirish va yangi manbalarni izlash zarur
0,40 - 0,59	Qoniqarsiz	Likvidlikni yaxshilash, donor qaramligini kamaytirish va rezerv fond shakllantirish lozim
0,60 - 0,79	O'rtacha	Barqarorlikni mustahkamlovchi ichki nazorat va diversifikatsiya choralarni kuchaytirish kerak
0,80 - 1,00	Yuqori	Mavjud siyosatni saqlab qolish, uzoq muddatli strategik rivojlanish va innovatsion manbalarni kengaytirish maqsadga muvofiq

2-jadvalda NNT-MBI integral indeksining qiymatlari bo'yicha moliyaviy barqarorlik darajasini talqin qilish mezonlari hamda har bir holatga mos boshqaruv choralari keltirilgan. Ushbu baholash mezonlarini amaliyotda qo'llash tartibi esa quyidagi 1-rasmda bosqichma-bosqich ifodalangan bo'lib, unda ma'lumotlarni yig'ish, ko'rsatkichlarni standartlashtirish, integral indeksni hisoblash va yakuniy boshqaruv qarorini qabul qilish ketma-ketligi aks ettirilgan (1-rasm).

1-bosqich.
Ma'lumotlarni
yig'ish va
ko'rsatkichlarni
tanlash

2-bosqich.
Ko'rsatkichlarni
standartlashtirish
va vaznlash

3-bosqich.
Integral
indeksni
hisoblash

4-bosqich.
Talqin qilish
va boshqaruv
qarorini qabul
qilish

1-bosqich.
Ma'lumotla
rni yig'ish
va
ko'rsatkichl
arni tanlash

1-rasm. NNT moliyaviy barqarorligini baholash algoritmi

1-rasmda NNT moliyaviy barqarorligini baholash algoritmining bosqichma-bosqich ketma-ketligi yoritilgan bo'lib, unda ma'lumotlarni yig'ish, ko'rsatkichlarni standartlashtirish va vaznlash, integral indeksni hisoblash hamda natijalarni talqin qilish asosida boshqaruv qarorini qabul qilish jarayoni aks ettirilgan. Mazkur algoritm asosida olingan baholash natijalarining amaliy ahamiyati esa 3-jadvalda yanada aniqlashtirilib, ulardan ichki boshqaruv, donorlar bilan ishlash, davlat qo'llab-quvvatlashi va monitoring jarayonlarida foydalanish yo'nalishlari mazmuni hamda kutiladigan natijalari tizimlashtirilgan (3-jadval).

3-jadval. Integral baholash natijalaridan foydalanish yo'nalishlari

Yo'nalish	Mazmuni	Kutiladigan natija
Ichki boshqaruv	Zaif bloklarni aniqlash va resurslarni qayta taqsimlash	Moliya boshqaruvi sifatining oshishi
Donorlar bilan ishlash	Ishonchlilik va hisobot shaffofligini namoyish etish	Yangi grantlar jalb qilish imkoniyatining kengayishi
Davlat qo'llab-quvvatlashi	Subsidiyalar va ijtimoiy buyurtmalarni maqsadli taqsimlash	Natijadorlikka yo'naltirilgan qo'llab-quvvatlash
Monitoring	Turli NNTlar o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkazish	Samaradorlikni muntazam baholash imkoniyati

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, integral baholash natijalari nafaqat NNTlarning moliyaviy barqarorlik holatini aniqlash, balki ularni boshqarish, resurslarni oqilona taqsimlash, donorlar bilan munosabatlarni mustahkamlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishda ham muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, taklif etilgan yondashuv NNTlar faoliyatini natijadorlikka yo'naltirilgan holda baholash va kelgusidagi strategik qarorlarni ilmiy asosda ishlab chiqish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nodavlat notijorat tashkilotlari moliyaviy barqarorligini baholashda alohida ko'rsatkichlarga tayanish yetarli emas. Mazkur tashkilotlar faoliyatining notijorat xususiyati, daromad manbalarining o'zgaruvchanligi, donor qaramligi va institutsional sharoitlarning o'ziga xosligi ularni kompleks baholash zaruratini yuzaga keltiradi.

Taklif etilgan integral ko'rsatkichlar tizimi NNTlar moliyaviy barqarorligini beshta asosiy blok - daromadlar barqarorligi, manbalar diversifikatsiyasi, joriy to'lovga qobiliyatlilik, moliyaviy mustaqillik hamda shaffoflik va hisobdorlik asosida baholash imkonini beradi. Mazkur model nazariy jihatdan asosli, amaliy jihatdan qulay va boshqaruv qarorlariga mos yondashuv sifatida tavsiya etiladi. O'zbekiston sharoitida ushbu tizimni joriy etish grant va subsidiyalar taqsimoti, donorlar bilan ishlash, ichki moliyaviy nazoratni kuchaytirish, shaffof hisobot standartlarini rivojlantirish va raqamli monitoring platformalarini joriy etishda qo'l keladi. Ayniqsa, NNTlar faoliyatining huquqiy bazasi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish bilan birga moliyaviy baholashning yagona uslubiy yondashuvini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Shundan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

- NNTlar moliyaviy barqarorligini baholash bo'yicha yagona metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim.
- grant, subsidiya va ijtimoiy buyurtma ajratishda integral baholash mezonlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.
- NNTlar uchun moliyaviy hisobot va ochiqlik standartlarini bosqichma-bosqich joriy etish zarur.
- rezerv fondlar shakllantirish va daromadlar diversifikatsiyasi bo'yicha amaliy mexanizmlar ishlab chiqilishi

kerak.

- raqamli monitoring platformasi orqali NNTlar moliyaviy holatini muntazam kuzatib borish tizimi yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi 763-I-son Qonuni LEX.UZ: <https://lex.uz/docs/-11360>
2. O'zbekiston Respublikasi. "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun, O'RQ-76, 03.01.2007. LEX.UZ: <https://lex.uz/acts/-1101278>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.03.2021-yildagi "2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risi"dagi PF-6181-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5319756>
4. Tuckman H.P., Chang C.F. A Methodology for Measuring the Financial Vulnerability of Charitable Nonprofit Organizations/Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 1991.
5. Carroll D.A., Stater K.J. Revenue Diversification in Nonprofit Organizations: Does it Lead to Financial Stability?/Journal of Public Administration Research and Theory. 2009. Vol. 19, No. 4. P. 947-966 b.
6. Hung C.K., Hager M.A. The Impact of Revenue Diversification on Nonprofit Financial Health: A Meta-analysis/Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2019.
7. Salamon L.M., Anheier H.K. The Emerging Sector Revisited: A Summary; Revised Estimates. Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999.
8. Renz D.O. The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
